

GEOGRAPHICAL SCIENCES

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА ДЕФОРМАЦИИ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Мурсалимова Э.А.

Доцент факультета географии и природопользования Казахстанского Национального Университет им. Аль-Фараби

Бажирова Г.К.,

Сейтказы А.К.

магистранты факультета географии и природопользования Казахстанского Национального Университет им. Аль-Фараби

GEODETIC CONTROL OF THE DEFORMATION PROCESS OF HIGH-RISE STRUCTURES USING GROUND-BASED LASER SCANNING TECHNOLOGY

Mursalimova E.

Associate Professor of the Faculty of Geography and Environmental Management of Al-Farabi Kazakh National University

Bazhirova G.,

Seitkazy A.

Undergraduates of the Faculty of Geography and Environmental Management of Al-Farabi Kazakh National University

Аннотация

В статье рассмотрены методы геодезического контроля процесса деформации высотных сооружений с использованием технологии наземного лазерного сканирования.

Abstract

The article considers methods of geodesic control of the deformation process of high-rise structures using surface laser scanning technology.

Ключевые слова: Высотные Здания, Поверхностные Лазерные Сканеры, Деформация, Мониторинг, Методы Мониторинга, Технология.

Keywords: High-Rise Buildings, Surface Laser Scanners, Deformation, Monitoring, Monitoring Methods, Technology.

1. Актуальность

В настоящее время в Казахстане активно ведется интенсивное освоение территории городского пространства, в том числе подземного. Кроме того, из-за удорожания земельных участков наблюдается тенденция к высокой плотности застройки и многоэтажному строительству. В этом случае возникает необходимость контролировать процессы деформации этих объектов с учетом того, что они наиболее чувствительны к изменениям условий окружающей среды. Все это приводит к изменению требований к точности определения геометрических размеров зданий и сооружений, а также к определению ошибок, которые возникают при монтаже конструкций, закладке фундамента зданий и сооружений [3], [11].

Кроме того, для крупных мегаполисов, таких как Алматы, вероятность деформации поверхности почвы будет значительной. Деформации могут быть вызваны как техногенными, так и вполне естественными факторами: давлением зданий и сооружений на грунт, масштабным многоэтажным строительством, интенсивным освоением подземного пространства (линии метро, различные виды коммуникаций и т.д.), увеличением

транспортных потоков, изменением уровня грунтовых вод и т.д.

Особенно учитывая, что территория Южного и Юго-Восточного Казахстана, включая Алматинскую область, является одной из наиболее сейсмоопасных зон. На геологической основе, дополненной элементами новейшей тектоники и сейсмической дислокации, осуществляется целевой выбор районов для создания геодезических сетей с целью распространения эпицентров прошлых крупных землетрясений и проявления современной сейсмичности, изучения различных современных движений поверхности почвы.

Территория городского пространства стремительно развивается. Кроме того, из-за удорожания земельных участков наблюдается тенденция к строительству высотных сооружений. В этом случае необходимо будет контролировать процессы деформации этих объектов, учитывая, что они наиболее чувствительны к изменениям условий окружающей среды [3], [11].

2. Анализ существующих исследований

Предпосылки для решения проблемы определения деформаций высотных сооружений во мно-

гом заложены в действующей нормативно-методической литературе по деформациям различных инженерных сооружений. В связи с этим значительный вклад в развитие этого направления геодезических работ внесли известные ученые: И.Ю. Васютинский, В.Н. Ганшин, Ю.П. Гуляев, Б.Н. Жуков, А.К. Зайцев, А.А. Карлсон, Е.Б. Ключин, Г.П. Левчук, Г.А. Шеховцов и др.

Использование современных технологий измерений и их обработки применительно к рассматриваемой тематике отражено в исследованиях А.В. Комиссарова, Е.М. Медведева, А.И. Науменко, А.В. Середовича, В.А. Середовича.

Анализируя исследование ученых мы рассмотрим методы геодезического мониторинга в соответствии с рисунком 5. Наиболее распространен метод прямого нивелирования с применением короткого коллимирующего луча длиной от 3 до 25 м. Основными преимуществами этого метода являются: высокая точность и скорость измерения на станциях, широкий диапазон точных уровней, возможность контроля в узкой структуре [11, 13].

Превышение между точками на расстоянии 5-10 м можно определить с точностью 0,05-0,1 мм, а на расстоянии сотен метров - с точностью 0,5 мм. Отметки точек деформации (контрольные ориентиры деформации) за весь период наблюдения определяют скорее точку Боррса или группу ориентиров. Полученные результаты сравниваются, оценивается точная точность знаков, строятся расчетные графики на основе различий в знаках в циклах. В процессе контрольных расчетов стабильность вертикального углового элемента контролируется в каждом цикле измерений [3]. Кроме того, существует ряд распространенных методов определения уровня стабильности ситуации и мало внимания уделяется планируемой стабильности [6, 10]. Кроме того, для наблюдения за деформациями успешно применяются электронные (цифровые) уровни со специальными штрихкодowymi планками, для кодирования которых используются RAB и ШТРИХ-коды [16].

Полная автоматизация процесса выравнивания достигается за счет считывания отсчета на планке, фиксации горизонтального расстояния до нее, а также расчета превышения между точками. Кроме того, встроенный в устройство миникомпьютер позволяет сохранять данные, а также часто проводить их обработку и выравнивание непосредственно в полевых условиях. Отмечается, что возможности цифровых уровней обеспечивают повышение производительности на 50% по сравнению с традиционными оптико-механическими устройствами [1, 2]. В указано, что когда условия сооружения затрудняют применение прямого дифференциального нивелирования, для измерения осадки сооружений используют тригонометрическое нивелирование короткими балками длиной до 100 м [7, 11].

В то же время соответствующий ряд приборов должен включать точные и высокоточные теодолиты с наложенными цилиндрическими уровнями или тахеометрами [7].

Кроме того, условия для наблюдений должны быть выбраны таким образом, чтобы свести к минимуму влияние вертикального разрушения [11]. Гидростатическое выравнивание, основанное на применении законов баланса жидкости в контактирующих сосудах, используется для измерения относительного вертикального перемещения точек в следующих случаях: отсутствие других методов учета перемещений; отсутствие видимости между марками; невозможность найти человека на рабочем месте (соблюдение правил техники безопасности). Но если здание или сооружение подвергается динамическим нагрузкам, то метод гидростатического выравнивания не применяется [7].

Это может быть обеспечено инструментально, например, с помощью переносных шланговых уровней, стационарных гидростатических или гидродинамических систем [15]. Однако следует отметить, что использование гидравлических систем связано со значительными организационными и технологическими трудностями, поэтому случаи их использования редки [17].

Использование тахеометров при производстве земельных работ действительно всесторонне. Эти приборы нашли свою нишу, в том числе, при проведении геодезического мониторинга инженерных объектов, при учете деформационных процессов. Безусловно, этому способствует значительная точность: угловые измерения достигают $0^{\circ}00'0,5''$, расстояния - $0,5 \text{ мм} + 1 \text{ мм/км}$ ($1 \text{ мм} + 1 \text{ мм/км}$ в режиме без отражения).

В настоящее время широко используются роботизированные тахеометры с сервоприводами, которые обеспечивают автоматическое вращение вокруг оси прибора и вращение телескопа. В таких устройствах реализуется возможность непрерывного наблюдения за отражателями на больших расстояниях. Кроме того, специальное программное обеспечение автоматически считывает данные приема отдельных сеансов и перечисляет возможные перемещения целей за определенный период времени.

Стандартная схема наблюдений за процессами деформации инженерных объектов с использованием роботизированных тахеометров, соответствующая [4, 18], приведена на рисунке 1 и сводится к следующим процедурам:

- установка прибора в устойчивом месте, обеспечивающем широкий обзор объекта наблюдений и не подверженном деформационным воздействиям.

В случае невозможности соблюдения этих условий можно использовать станцию управления в виде отражающих призм, относительно которых положение тахеометра определяется трехточечным методом;

- крепление специальных отражателей в заданной точке объекта

- периодическое наблюдение за положением отражателей в локальной системе координат;

- сравнение циклов наблюдений пространственного положения указателей исходных данных.

Основным направлением развития тахеометра остается дальнейшая роботизация, которая сводит функции пользователя к удаленному мониторингу и управлению устройством. Существует также тенденция оснащать устройства системами GPS.

Кроме того, тахеометры вместе с навигационными приемниками, цифровыми нивелирами и другими устройствами, а также специальным управляющим программным обеспечением часто образуют специальные автоматизированные системы геодезических наблюдений (рис. 1).

Рисунок 1 - Мониторинг здания с использованием роботизированного тахеометра

Факторами широкого использования глобальных навигационных спутниковых систем являются: непрерывность определения координат, всепогодность, оперативность определения координат, высокая точность получаемых результатов, малые габариты и вес приемников, низкое энергопотребление, простота использования и относительно низкая стоимость.

В отличие от многих альтернативных методов, которые выполняются через регулярные промежутки времени, наблюдение деформаций различных объектов с использованием спутниковых методов может быть непрерывным как в режиме реального времени, так и во время постобработки. Кроме того, возможности этих методов активно используются при учете деформационных процессов различных инженерных объектов.

Что касается высотных сооружений, то устройства позиционирования GPS позволяют определять пространственные координаты точек с точностью

до 1 см, что означает очень высокую точность для высотных сооружений с горизонтальными перемещениями порядка нескольких десятков сантиметров [9]. Кроме того, в случае дифференциального метода управления ошибки измерений могут быть устранены.

Измерения следует проводить с использованием двух групп приемников: установленных в контролируемых точках объекта (роверы) и расположенных в точках с известными координатами (базовые станции). Базовый дифференциальный режим позволяет фиксировать не абсолютные координаты станций марсохода, а их основное назначение. Отмечается, что точность измерения фазы достигает миллиметровой точности. В связи с этим системы GPS могут служить эффективным инструментом для определения динамических показателей колебаний высотных зданий под воздействием ветра. Общая схема проведения аналогичного мониторинга представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Gps-мониторинг воздействия ветра на высотное здание

В настоящее время на рынке существует широкий выбор оборудования по внедрению технологии спутникового позиционирования, имеющего разное назначение и отличающегося по своим характеристикам. Важно отметить, что при всем разнообразии

метода использования ГНСС он не лишен недостатков, среди которых основным является невозможность прохождения сигнала к приемнику, его значительное искажение или задержка (листва деревьев, большая облачность, помехи от наземных источников излучения, а также от магнитных бурь).

Строительство высотных и уникальных сооружений в мегаполисах Казахстана становится все более актуальным, поэтому использование нелинейных лазерных систем для геодезического мониторинга становится актуальным. Авторский надзор за учетом зданий является особым видом геодезического контроля и неотъемлемой частью инженерно-геодезических изысканий. Они особенно важны при строительстве многоэтажных зданий или специальных уникальных сооружений на сложных грунтах для обеспечения безопасности эксплуатации в местах, где проходит метро. Кроме того, необходимость в надзоре может быть вызвана длительной эксплуатацией здания и его сильным износом.

Рисунок 3 - Пример облака точек фасада здания

В настоящее время поверхностные лидары представлены широким ассортиментом моделей, отличающихся техническими параметрами, принципом действия, габаритными размерами и способами применения. В то же время основными характеристиками, определяющими возможности прибора, являются дальность действия и точность [14, 18, 19].

В контексте использования поверхностного лазерного сканирования для сбора данных о высотных объектах следует руководствоваться выбором инструмента с высокой дальностью действия и точностью. Триангуляционные сканеры, реализующие метод пересечения измерения расстояния до объекта, имеют точность от 50 микрон до 0,3 мм при дальности действия от десятков сантиметров до 25 м. Традиционные области применения этих устройств являются машиностроение, медицина и т.д. [18, 19]. Ограниченный диапазон действия, недостаточный для поверхностного лазерного сканирования высотных объектов, исключает триангуляционные сканеры из дальнейшего обзора.

В процессе сканирования фиксируется направление распространения лазерного луча и расстояние до точек объекта. Результатом работы сканера является растровое изображение – скан, значения пикселей которого представляют собой векторные элементы со следующими компонентами: измеренное расстояние, интенсивность отраженного сигнала и RGB-составляющая, характеризующая реальный цвет точки. А также дает наиболее полное и точное представление о конструктивных и технологических элементах на объекте. Для большинства моделей поверхностного лазерного сканирования фактическая цветопередача для каждой точки

Как было отмечено в [5, 14, 15, 16, 17] суть поверхностного лазерного сканирования заключается в измерении множества точек, принадлежащих поверхности исследуемого объекта, с помощью системы лазерного сканирования (лазерный сканер или лидар). Независимо от типа устройства и прилагаемого программного обеспечения результирующими данными полевых работ и предварительной обработки является трехмерная точечная модель (сканирование, облако точек) исследуемого объекта, представляющая собой набор точек с известными координатами X, Y, Z (рисунок 3).

получается с помощью неметрической цифровой камеры. Исходные данные лазерного сканирования в виде "облаков" точек позволяют автоматически обнаруживать отклонения от проекта в режиме реального времени.

В основу работы лазерного дальномера, используемого в сканерах, положены импульсный и фазовый безотражательные методы измерения расстояний, а также метод прямого углового расширения (метод триангуляции).

Разница фаз выходной и входной световых волн измеряется с помощью фазового метода определения расстояния. Сканеры, где применяется подобная технология, могут обеспечить производительность сбора данных до 1 миллиона точек в секунду с точностью до 1 мм, при этом дальность действия достигает около 300 м. Время прохождения светового импульса измеряется импульсным методом для определения расстояния. Сканер испускает короткие световые импульсы и измеряет время, за которое отраженный от объекта свет возвращается обратно. Обычно такой сканер обеспечивает точность измерений в 3- 6 мм с производительностью около 100000 точек в секунду. При этом расстояние, измеряемое этими приборами, может составлять до 6 км.

Таким образом, общим преимуществом импульсного метода перед фазовым методом является высокая дальность при относительно низкой мощности импульса, уникальность получаемого результата (измеряемый диапазон пропорционален времени передачи сигнала). К недостаткам метода можно отнести низкую точность измерений и трудоемкость по сравнению с фазовым методом.

Управление работой наземного лазерного сканера возможно непосредственно с ПК через специальный кабель или беспроводное соединение (Wi-Fi, Bluetooth).

Сравнительный анализ использования геодезического мониторинга деформаций высотных сооружений показал преимущества и перспективы поверхностного лазерного сканирования.

3. Основная цель исследования

Целью геодезического мониторинга является своевременное выявление критических размеров деформаций, выявление причин их возникновения, составление прогнозов развития деформаций, разработка и принятие мер по устранению ненужных процессов. Несоблюдение геодезического контроля или невыполнение указаний геодезиста приводит к печальным последствиям (рис. 4).

Рисунок 4 - Податливость Фундамента Здания

В настоящее время существуют впечатляющие методы решения задач геодезического наблюдения высотных объектов, в том числе тахеометр, спутни-

ковое позиционирование, а также возможность использования современных геодезических методов, связанных с применением ряда инструментальных методов (рис. 5).

Рисунок 5 - Методы геодезического мониторинга

В качестве основных методов измерения вертикальных перемещений в зависимости от класса точности рекомендуется: прямое дифференциальное нивелирование, тригонометрическое нивелирование, гидростатическое нивелирование.

4. Основная часть исследования

Основной частью исследования является изучение использования метода лазерного сканирования поверхности высотных зданий и сооружений.

В качестве основных преимуществ поверхностного лазерного сканирования при решении задач, связанных со сбором геопространственной информации об инженерных объектах, как было отмечено в [12, 15, 17, 18, 19] считается, что:

- высокая скорость работы; высокая точность;
- бесконтактный метод сбора данных;
- полнота и детализация полученных результатов;
- мгновенная трехмерная визуализация;
- минимальное влияние "человеческого фактора".

Основные недостатки технологии связаны с высокой стоимостью инвентаризации, отсутствием нормативной базы по работам и стандартизованных технологий оценки точности измерений. Кроме того, актуален вопрос наличия квалифици-

рованных специалистов, способных выполнять полевые работы по поверхностному лазерному сканированию и камеральной обработке его результатов.

Как было показано выше, технология поверхностного лазерного сканирования дает наиболее полное и достаточно точное представление о пространственной опоре высотного объекта и его частей.

Выбор метода измерений для геодезического контроля высотных зданий зависит, прежде всего, от решаемых задач и требований к точности. При комплексном исследовании деформаций зданий и сооружений стандартными методами основную трудность представляют уникальные конструктивные объекты со сложной пространственной структурой.

При использовании эталонной геодезической съемки для создания трехмерной модели оператор должен произвести точечные измерения на каждом элементе в отдельности, составить контур и сделать снимок с указанием направления изображения, его

пространственного положения, формы, размера. Исходя из всего этого, обработчик может представлять общий вид объекта и оценивать наблюдаемые данные только после их внутренней обработки.

Сравнивая характеристики методов измерений, представленных в таблице 1, нивелирований, тахеометрии и GPS, можно утверждать, что результаты поверхностного лазерного сканирования более производительны, чем другие методы.

Точность геодезической съемки методом технологии поверхностного лазерного сканирования позволяет проводить геодезический мониторинг многих элементов уникального сооружения. В случае, когда прецизионные параметры сканирующей системы превышают в 0,2 раза величину отклонений, допустимую в зарегистрированных нормах и правилах, необходимо проводить измерения более точными геодезическими приборами. Сравнительная характеристика его приведена ниже в таблице 1.

Таблица 1

Сравнительная характеристика методов измерений

Референтный критерий	Выравнивание	Тахеометр	GPS	Лазерное сканирование
Стандартная ошибка (СО) съемки местоположения, м	в плане, 0,010 по высоте, 0,002	в плане, 0,250 по высоте, 0,020	в плане, статика 0,010 кинематика 0,020 по высоте, ста- тика 0,010 кине- матика 0,020	в плане, 0,030 по высоте, 0,030
Сроки выполнения полевых работ, 10 га/сутки	10 /15	10 /7	10 /5	10 /1
Сроки выполнения офисных операций, дней	3	5	5	15
Исполнители, лица	1	1	2	1
Скорость измерения	Единичные измерения (влияние человеческого фактора)	Единичные измерения (влияние человеческого фактора)	время: 100 наносекунд ско- рость: 0,1 м/с	1 000 000 измерений в се- кунду. (полностью авто- матизированы)
Результат	Создание топо- графической карты 1:500	Создание топо- графиче- ской карты 1:500	Создание топо- графической карты 1:500	Создание топо- графической карты 1:500 (воз- можность созда- ния 3D в соответ- ствии с получен- ными данными)

Широко распространено мнение, что основной проблемой мониторинга технического состояния высотных объектов с использованием рассматриваемых технологий является не сам процесс геодезической съемки, а фактически полностью автоматизированная технология обработки ее результатов. Да, мы можем согласиться с этим, но есть нерешенные вопросы, касающиеся ошибок, обнаруженных при геодезической съемке. Это место, где установлен сканер, диаметр лазерного луча которого зависит от угла и расстояния снимаемого объекта.

5. Выводы

Показано преимущество поверхностного лазерного сканирования по сравнению с традиционными методами, особенно при наблюдении за состоянием многоэтажных зданий и сооружений, которое заключается в возможности быстрого сбора данных с предметными измерениями высокой плотности.

В контексте применения лазерного сканирования поверхности для получения информации об

объектах на большой высоте необходимо руководствоваться выбором устройства с высокой дальностью действия и точностью.

Кроме того, возникают трудности при обработке результатов, особенно при сшивании изображений, полученных из разных мест сканирования объектов. Это связано с разницей в точности измерений разных участков поверхности объектов и зависит от расстояния до сканера и угла сканирования.

Следует отметить, что в случае сканирования здания из одного места точность также будет отличаться из-за разницы в расстоянии от сканера до площади поверхности и угла сканирования. В связи с этим необходимо разработать метод выбора местоположения многоэтажного здания и лазерного сканирования поверхности сооружения, который обеспечит его эффективность при максимальной точности измерений.

Для достижения высокой точности при сканировании высотного здания необходимо определить оптимальное расстояние от объекта и угол сканирования в зависимости от высоты здания.

Решая вышеуказанные задачи, можно сказать, что для геодезического мониторинга деформаций высотных сооружений при строительстве и эксплуатации различных, в том числе уникальных, инженерных сооружений можно использовать технологию лазерного сканирования поверхности.

Список литературы

1. Азаров, Б. Ф. Современные методы геодезических наблюдений за деформациями инженерных сооружений. М: Ползуновский вестник - Барнаул, 2011.-19-29 с.
2. Афонин Д. А. Геодезический контроль деформаций при строительстве городских подземных сооружений открытым методом: Автореф. дис. канд. техн. Наук. 2013. – 22 с.
3. Вальков, В.А. Геодезический мониторинг высотных сооружений с использованием технологии наземного лазерного сканирования. Естественные и технические науки. – 2015. – 58-61с.
4. Назаров И. А. О точности измерений электронными тахеометрами без рефрактора угла наклона лазерного луча и отражающих свойств поверхности: Под ред. МГСУ (МИСИ). - М., 2006.
5. Вальков В.А. Применение наземного лазерного сканирования для создания трехмерных цифровых моделей Шуховской башни. М: Записки Горного института. –2013. – том 204. – 58 с.
6. Ганьшин В. Н. Измерение вертикального смещения конструкций и анализ устойчивости регистрационной метки / В. Н. Ганьшин, А. Ф. Стороженко, А. Г. Ильин и др. - М.: Недра. - 1981. - 215 с.
7. Общесоюзный стандарт 24846-2012. Почва. Методы измерения деформаций фундаментов зданий и сооружений [Текст]. - введенный в действие 01.07.13. М
8. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации; М: Стандартинформ, 2014. -18 с.
9. Куттыкадамов М.Е., Рысбеков К.М. Преимущества трехмерного лазерного сканирования при сертификации автомобильных дорог. Проблемы освоения недр в 21 веке глазами молодежи. 10-й международный научная школа молодых ученых и специалистов. Москва, ИПКОН РАН, 2013.
10. Примбектова А., Рысбеков К. Б., Куттыкадамов М.Е., Айтказинова Ш. Внедрение технологий лазерного сканирования геодезических работ. А: Сборник трудов Международной научно-практической конференции "Инновационные технологии и проекты на горно-металлургическом предприятии, их научное и кадровое обеспечение". – 18 марта 2014 г., - 443-445 с.
11. Коргин А.В. Мониторинг технического состояния жизненно важных сооружений с использованием измерений современными геодезическими методами и численного анализа методом конечных элементов / А.В. Коргин, М. А. Захарченко, В. А. Ермаков // Мониторинг. Наука и безопасность. - 2011. - 58-63 с.
12. Левчук Г. П. Прикладная геодезия. Геодезические работы при исследованиях и строительстве инженерных сооружений. Учебник для высших учебных заведений / Г. П. Левчук, В. Е. Новак, Н. Н. Лебедев. - М.: Недра. – 1983. – 400 с.
13. Середович А. В. Использование программного продукта RISCAN PRO для регистрации сканирований [Электронный ресурс] / А.В. Середович, А.В. Иванов, О. А. Деметьева//Interesko Geo-Siberia. – 2011.– № 2.
14. Горелов В. А., Назаров И. А. Особенности методики геометрического нивелирования коротким коллимирующим лучом применительно к высотному строительству: Под. ред. МГСУ (МИСИ). - М., 2006.
15. Середович, В.А. Поверхностное лазерное сканирование [Текст]: Монография / В. А. Середович [и др.]. – Новосибирск: СГГА, 2009. – 261 с.
16. Уставич Г. А., Олейник А. М., Шальгина Е. Л. Разработка многоуровневой двойной гидродинамической системы //Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2004. – 40-53 с.
17. Шеховцов Г. А. Современные геодезические методы определения деформаций инженерных сооружений: монография / Г. А. Шеховцов. Нижний Новгород: ННГАСУ. - 2009. — 156 с.
18. 3D-сканирование становится повседневным инструментом [цифровой ресурс] // Технологии и многое другое. - 2011. - №2. - с.15-16. - режим доступа